

BILOGIYA O'QITISHNING RIVOJLATIRUVCHI METODLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI HAMDA QO'LLASH USLUBLARI

Abdurayeva Parizoda Axliddin qizi¹

Yo'ldashaliyeva Nilufar Shavkatjon qizi²

Andijon davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar fakulteti,

biologiya yo'nalishi to'rtinchi bosqich talabasi^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059200>

Abstract. The article discusses methods and approaches used in the study of biology.

Keywords. Scientificness, Systematicness, Theory.

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya o'rganishdagi metodlar, usullar va yondashuvlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Ilmiylik, Tizimlilik, Nazariya.

Biologiya o'qitishning rivojlantiruvchi metodlari — bu o'quvchilarning faolligini, mustaqil fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish usullari. Ular o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish maqsadida quyidagi metodlarni o'z ichiga oladi:

1. Problema yechish usuli — o'quvchilarga biologik masalalarni hal qilishda mustaqil fikrlash va tahlil qilish imkoniyatini yaratish.

2. Amaliy ishlanmalar va laboratoriya mashg'ulotlari — biologik tajribalar orqali o'quvchilarga ilmiy bilimlarni amalda qo'llash.

3. Loyihalar asosidagi o'qitish — o'quvchilarni mustaqil ravishda tadqiqotlar o'tkazishga va loyihalar yaratishga rag'batlantirish.

4. Interaktiv o'qitish — o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun guruh muhokamalari, muammolarni hal qilish va o'zaro ta'lim metodlarini qo'llash.

5. Kognitiv yondashuv — o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar.

Bu metodlar biologiya fani bo'yicha nafaqat bilim, balki o'quvchilarning ilmiy tafakkurini ham shakllantiradi. Biologiya o'qitish metodlarini klassifikatsiyalashda, ularni turli xususiyatlariga qarab guruhlash mumkin. Quyidagi klassifikatsiya, metodlarni ularning ta'sir doirasi, mazmuni va amalga oshirish usullariga ko'ra ajratadi:

1. Mazmuniga qarab klassifikatsiya. Kognitiv metodlar: O'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodlar. Masalan, tahlil qilish, sintez qilish, induktiv va deduktiv yondashuvlar. Amaliy metodlar: O'quvchilarga biologik jarayonlarni tajriba va laboratoriya ishlari orqali o'rgatish. Masalan, tajriba qilish, laboratoriya mashg'ulotlari, dalillarni tahlil qilish. Kommunikativ metodlar: O'quvchilar o'rtasida faol muloqot va bilim almashish jarayonini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan metodlar. Masalan, guruhli ishlash, muhokama, debatlariga asoslangan yondashuvlar.

2. O'qitish jarayoniga ta'sir qilish darajasiga qarab. Teoretik metodlar: O'qitishda asosiy e'tibor bilimlarni nazariy tarzda taqdim etishga qaratilgan metodlar. Masalan, dars so'zlash, tushuntirish, ma'ruza. Praktiki metodlar: O'quvchilarni biologik jarayonlarni amaliy ko'rinishda o'rgatish. Masalan, amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari, ekskursiyalar.

Integrativ metodlar: Nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan birlashtirishga asoslangan metodlar. Masalan, loyiha ishlari, interdisipliner yondashuvlar.

3. Faoliyatga asoslangan metodlar. Faol metodlar: O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan metodlar. Masalan, muammolarni yechish, kichik guruhlarda muhokama qilish, kreativ topshiriqlar. Passiv metodlar: O'quvchilarni passiv tarzda tinglovchi sifatida jalb qilishga qaratilgan metodlar. Masalan, ma'ruza, darsni ko'rsatish, o'qish va tinglash.

4. Yondashuvga qarab. Induktiv metodlar: O'quvchilarni o'z bilimlarini mustaqil tarzda ishlab chiqish va kashf qilishga undash. Masalan, tajriba asosida xulosa chiqarish. Deduktiv metodlar: O'quvchilarga mavjud nazariy bilimlarni berish va undan keyin konkret holatlarni tushuntirish. Masalan, matematik yoki biologik formulalarni qo'llash.

5. O'qitish usuliga qarab. Interaktiv metodlar: O'quvchilarni faol ishtirokchi qilib qo'yish, o'zaro ta'lim va muloqot orqali o'qitish. Masalan, rolli o'yinlar, guruhli ishlar, so'rovlar. Transmissiv metodlar: Ma'lum bir bilimni o'quvchilarga bir tomonlama taqdim etish. Masalan, dars o'qish, to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot taqdimoti.

6. O'qitish shakliga qarab. Individual metodlar: O'quvchilarga alohida yondashuv orqali o'qitish. Masalan, individual topshiriqlar, o'z-o'zini o'rganish. Guruh metodlari: O'quvchilarga jamoaviy tarzda o'qitish. Masalan, guruhli loyihalar, kollektiv muhokamalar.

Ushbu metodlar biologiya fanini o'qitishda turli maqsadlarni amalga oshirishga yordam beradi. Har bir metodning afzalliklari va qo'llanilishi o'quvchilarni yanada samarali tarzda o'qitishga qaratilgan bo'ladi.

Ilmiylik, Tizimlilik, Nazariya — bu biologiya o'qitish va ilmiy faoliyatda asosiy tushunchalar bo'lib, ularning har biri o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. Ularning har birining o'ziga xos ma'nosi va ahamiyati mavjud:

1. Ilmiylik: Ilmiylik, ilm-fan asoslariga tayanib, faktlar va dalillarga asoslangan yondashuvni anglatadi. Bu metod biologiya fani kabi tabiiy fanlar bo'yicha o'quvchilarga aniqlik, ishonchlilik va ob'ektivlikni o'rgatadi.

Ahamiyati: Ilmiylik biologiyada o'quvchilarga nazariyalar va tushunchalarni haqiqiy tajribalar bilan bog'lash, eksperimentlar o'tkazish va ilmiy metodlarni qo'llashga yordam beradi.

2. Tizimlilik: Tizimlilik o'quv jarayonining ma'lum bir tizimga asoslanishini anglatadi. Biologiya fanida bu, fanlarni to'g'ri va izchil o'rganish, bilimlarni alohida qismlarga bo'lib, o'zaro bog'lab tushuntirishni anglatadi. Ahamiyati: Biologiyaning o'zgaruvchan va murakkab tabiatini inobatga olgan holda, tizimlilik o'quvchilarga bir butun sifatida o'qish va turli ekologik, biologik tizimlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, ekosistemalar, organizmlar tizimi va uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish.

3. Nazariya: Nazariya, biologik jarayonlar va hodisalarni tushuntirish uchun ishlab chiqilgan ilmiy fikrlar va tushunchalar tizimidir. Nazariyalar eksperimentlar va kuzatishlar asosida shakllanadi, va ular biologiya fanining asosi bo'lib xizmat qiladi. Ahamiyati: Biologiyadagi nazariyalar (masalan, evrim nazariyasi, hujayra nazariyasi) o'quvchilarga hayotning qanday ishlashini va biologik tizimlarning qanday o'zgarishini tushunishga yordam beradi. Bu uchala tushuncha birgalikda biologiya fanining asoslarini tashkil etadi va o'qitishda ilmiy yondashuvni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Ilmiylik o'quv jarayonida aniq va ishonchli bilimlarni ta'minlash, tizimlilik bu bilimlarni izchil va o'zaro bog'langan tarzda tushunishga yordam beradi, nazariya esa umumiy tushunchalar va prinsiplarni o'rganishda yo'nalish beradi.

Biologiya o'qitishning rivojlantiruvchi metodlarini qo'llash uslublari — bu o'quvchilarning faolligini, mantiqiy fikrlashini, mustaqil ishlashini va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish uslublari. Ushbu metodlar biologiya fanini samarali o'rgatishda o'quvchilarni faollashtirish, innovatsion fikrlashga rag'batlantirish, va o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Quyida rivojlantiruvchi metodlarni qo'llash uslublari keltirilgan:

1. Problema yechish yondashuvi: Usul: O'quvchilarga biologik masalalarni yechish uchun muammolar taqdim etiladi, ular bu muammolarni guruhlarda yoki mustaqil ravishda hal qilishga harakat qilishadi. Muammo o'quvchilarga biologik jarayonlar yoki hodisalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Qo'llash: Masalan, o'quvchilarga atrof-muhitdagi ekologik muammolarni (masalan, iqlim o'zgarishi yoki o'simliklar va hayvonlar populyatsiyasining kamayishi) hal qilish uchun bilimlaridan foydalanishni taklif qilish. O'quvchilar ekologik tizimning o'zgarishlarini tahlil qilish va bu muammolarning yechimi haqida bahslashishadi.

2. Loyiha asosidagi o'qitish (Project-Based Learning):

Usul: O'quvchilarga biologiya fani bilan bog'liq muayyan loyiha yoki tadqiqot ishlari beriladi. Loyiha orqali ular mustaqil ravishda biologik muammolarni o'rganishadi, o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishadi. Qo'llash: O'quvchilarga o'zlarini biologik tadqiqotchi sifatida tasavvur qilishga va ekologik tadqiqot, hujayra tuzilmasi yoki boshqa biologik jarayonlarga oid loyiha yaratishga rag'batlantirish. Loyiha natijalari o'quvchilarni amaliy tajribaga asoslangan bilim olishga undaydi.

3. Interaktiv o'qitish: Usul: O'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undash, interaktiv vositalar va metodlar yordamida biologiyani o'rgatish. Bu metod o'quvchilarga o'z fikrlarini bildirish, savollar berish, o'zaro fikr almashish imkoniyatini beradi. Qo'llash: Masalan, darslarda guruhli muhokama, teskari savollar, onlayn testlar va interaktiv dars materiallaridan (animatsiyalar, videolar) foydalanish. O'quvchilar o'rtasida muloqot va o'zaro ta'limni rag'batlantirish.

4. Laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar: Usul: O'quvchilarga biologik hodisalarni o'z ko'zlari bilan ko'rish, amaliyotda o'rganish imkoniyati berish. Laboratoriya ishlarida o'quvchilar ilmiy usullardan foydalangan holda biologik tajribalar o'tkazadilar. Qo'llash: Biologiya laboratoriyasida hujayra tuzilmasini, fotosintez jarayonini yoki genetik tajribalarni amalga oshirish. O'quvchilar tajriba natijalarini tahlil qilish va xulosalar chiqarishni o'rganadilar. Bu usul o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

5. Kreativ va ijtimoiy faoliyat: Usul: O'quvchilarni kreativ va amaliy yondashuvlar orqali biologiya fanini o'rganishga jalb qilish. Bu usul o'quvchilarga biologik muammolarga turli xil kreativ echimlar topishga imkon beradi. Qo'llash: O'quvchilarga biologik mavzular asosida san'at yoki dramatik ishlanmalar yaratish, masalan, "o'simliklarning hayotiy siklini" sahnalashtirish yoki ekosistemaning muvozanatini ko'rsatuvchi kolajlar yaratish. Bu metod o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va biologiya fanini kengroq kontekstda tushunishni rag'batlantiradi.

6. Simulyatsiya va modellashtirish: Usul: Biologik jarayonlar va tizimlarni simulyatsiya qilish orqali o'quvchilarga murakkab biologik jarayonlarni tushuntirish. Bu usul o'quvchilarga abstrakt tushunchalarni real holatga o'xshash tarzda ko'rishga imkon beradi. Qo'llash: Masalan, ekologik tizimlarning ishlashini kompyuter simulyatsiyalari yordamida o'rgatish.

O'quvchilar hayvonlar va o'simliklarning o'zaro aloqalarini ko'rib, simulyatsiyada o'zgarishlar kiritib, qanday o'zgarishlar yuzaga kelishini kuzatishlari mumkin.

7. O'quvchilarni reflektiv yondashuvga undash: Usul: O'quvchilarga o'z tajribalari va o'qiganlari haqida o'ylash va xulosa chiqarish imkoniyatini yaratish. Bu usul o'quvchilarning o'z-o'zini o'rganish va o'z fikrlarini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Qo'llash: Darsdan so'ng o'quvchilarga biologiya bo'yicha fikr-mulohazalarini yozish, ularni guruhlarga bo'lib muhokama qilish va qanday yangi bilimlar olishgani haqida o'z fikrlarini aytish. Bu usul o'quvchilarning o'z o'rganish jarayonini tahlil qilishga yordam beradi.

8. Individual va guruhli ishlar: Usul: O'quvchilarga individual ishlash imkoniyatini berish, ammo guruhli faoliyatlar orqali ham kooperativ o'qish jarayonini tashkil etish. Bu usul o'quvchilarning jamoada ishlash va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Qo'llash: Biologiya darslarida o'quvchilarga individual tadqiqotlar yoki amaliy ishlar berish, shuningdek, guruh bo'lib loyihalar yaratishga undash. O'quvchilar guruh bo'lib birgalikda biologik muammoni hal qilishadi va bilimlarini baham ko'rishadi.

9. Gamifikatsiya (o'yin elementlaridan foydalanish): Usul: O'quvchilarga o'qish jarayonini qiziqarli va motivatsion qilish uchun o'yin elementlarini joriy etish. Bu metod o'quvchilarning biologiyaga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Qo'llash: Biologiya bo'yicha testlarni yoki tadqiqotlarni o'yin shaklida o'tkazish, masalan, "biologik viktorina", "qidiruv o'yinlari" yoki "o'quvchilarning biologik laboratoriyasini yaratish" kabi o'yinlarni tashkil etish.

Biologiya o'qitishda rivojlantiruvchi metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarga biologik bilimlarni samarali o'rgatish mumkin, hamda ularni real hayotdagi biologik jarayonlar va masalalarni hal qilishga tayyorlashga yordam beradi.

Refernces:

1. "Pedagogika va ta'lim nazariyasi" M.M. Qodirov
2. "Biologiya o'qitish metodikasi" Sh.A. Karimov
3. "Innovatsion pedagogik texnologiyalar" O.T. Ibragimov
4. "Biologiya o'qitish metodlari va texnologiyalari" M.R. Muminov
5. "O'qitishda rivojlantiruvchi metodlar" M.B. Xo'jaev
6. "Pedagogik innovatsiyalar va o'qitish texnologiyalari" L.T. Usmanov
7. "Biologiya metodikasi: O'qitishning yangi usullari va texnikalari" T.S. Mustaqimova
8. "Pedagogik psixologiya va o'qitish metodikasi" A.V. Krutov
9. "Gamifikatsiya va interaktiv metodlar: Biologiya o'qitishdagi qo'llanilishi" I.K. Tashkentova
10. "Pedagogik texnologiyalar va metodlarni qo'llash" S.B. Rakhimov